

УДК 528.946

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/26>*Пайвина К.А., Шайхулов Р.Н.**Нижевартовский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ДОПОЛНЯЮЩЕЙ БРЕНД ЮГРЫ

Аннотация. Туризм является довольно популярным явлением в современном мире. В связи с этим возникла потребность в дальнейшем развитии туристической сферы через создание дополнительных турпродуктов – специальных туристических карт. В статье дается обоснование необходимости проектирования карты ХМАО – Югры, описание видового разнообразия туристических карт, их классификация, а также способы их создания – картирования; также рассматривается наиболее подходящий способ картографирования. Использование данного турпродукта является одной из основных потребностей для современного туриста при совершении путешествий. Ведь в новых условиях цифровизации, урбанизации и бесчисленного объема информации турист не сможет полностью реализовать цели и задачи своей туристической поездки без важного вспомогательного элемента – туристической карты.

Ключевые слова: туризм; турпродукт; картографирование; туристические карты; маршрут; значковый способ.

На сегодняшний день во всем мире ведется активная борьба за потенциальных туристов, ведь это – большие деньги и повышение престижа страны или региона в глазах соседних стран. Для привлечения людей необходимо создать узнаваемый визуальный бренд и развить его до признания местными людьми. А что происходит дальше? Рассмотрим на примере бренда ХМАО – Югры.

Итак, местные жители привыкают к новому бренду округа и начинают соотносить его со своим краем. Различными способами образ бренда понемногу просачивается за его пределы, заинтересовывая людей, они приезжают в регион, а дальше приходят в недоумение – столько невероятных объектов находится здесь, но пути к ним весьма сложные и путанные, а предлагаемые официальные туры очень короткие, и нужно постараться, чтобы придумать, как их собрать в цельную карту своего путешествия.

Если проектировать маршрут самостоятельно, можно столкнуться с непреодолимыми препятствиями: необходимо будет изучить очень много материала, причем позже, самостоятельно его упорядочить, однако не вся информация может быть актуальной, да и далеко не каждый турист захочет примерить на себя роль эксперта-картографа. Поэтому, для преодоления данных трудностей, необходимо предоставить людям уже готовые, упорядоченные знания, причем оформленные весьма привлекательным, но в то же время

доступным образом – так чтобы пробудить в них дополнительный стимул для межрегионального туризма [1].

Из этого следует, что создание дополнительного турпродукта бренда – важный и ответственный шаг для северного края, ХМАО – Югры, он необходим:

во-первых, для оптимального проектирования туристами своего отдыха с учетом их личных предпочтений и интересов;

во-вторых, для создания дополнительной заинтересованности потенциального туриста в отдыхе именно на этой территории в силу доступности изложенной графической информации;

в-третьих, для проявления внимания и чуткости к путешественнику: созданная карта дает понять, что его ожидают, все приготовлено, осталось только приехать.

Данная статья достаточно актуальна в настоящее время, так как соответствует современным мировым тенденциям, а именно – продвижение туризма территории и создание дополнительного турпродукта узнаваемого бренда – большой туристической карты, в которой необходимо не только отобразить исторические места и их географическое местоположение, но и создать надежный «мост» передачи информации от карты округа к человеку. Также в турпродукте должен проследиваться великий дух края, местная экзотика, которой нет больше нигде в мире. Цель данной работы – продемонстрировать важность проектирования большой туристической карты, которая станет частью туристического бренда Югры.

Сейчас туристские карты – это сводное понятие для обозначения карт, на которых показаны маршруты путешествий и экскурсионные объекты, центры и районы туризма, а также условия и ресурсы его развития. Это взаимосвязанная система карт туристско-рекреационного содержания с различными информационными функциями [5].

Все карты принято разделять на 3 группы:

Общегеографические – этими картами часто пользуются туристы, на их основе создаются туристские карты. На такой основе часто составляются карты для туристов – добавляются линии маршрутов, наглядные значки объектов и др.

Тематические: карты природы (физико-географические), общественных явлений (социально-экономические карты, в том числе карты туризма и отдыха) и экологические.

Специальные – карты специального содержания и особого оформления, ориентированные на конкретных потребителей (учебные, проектные, полетные, туристские и др.). На данной основе составляются специальные карты туризма – добавляются наглядные значки, геометрические фигуры, ареалы и пр. для отображения специальной информации о туристских ресурсах, местностях, туристских новостройках и др. Картограф А.М. Берлянт в своем картографическом словаре приводит следующее описание этого понятия: «специальные карты предназначены для решения определенного круга задач или рассчитаны на определенные круги пользователей» [2]. В этот класс карт входят карты для туристов:

- общие (обзорные, маршрутные и планы/схемы городов);
- специализированные (для охотников и рыбаков, гостей и участников событийных мероприятий, для спортивного туризма и ориентирования, и др.) (рис. 10).

На данный момент карты для туристов активно издаются и используются людьми для путешествий. Как правило, они создаются в полноцветном виде с наглядным изображением ключевых точек маршрута, а также графическими значками и пиктограммами различного

назначения. Карты создаются в классическом и панорамном формате, а также с фотозначками и различной дополнительной полезной информацией на полях карт и планов. Например, телефонные номера гостиниц или туристических баз отдыха, а также специальные предложения для обладателей данных карт [3].

Карты-путеводители издаются не только в бумажном варианте, но и в электронной версии для планшета iPad и мультимедийном приложении GPS-Путеводитель. На туристских сайтах ряда регионов РФ, а также на профессиональных сайтах картографов созданы современные справочные онлайн-карты городов, регионов, курортов и др. [8].

Итак, мы выяснили, что карта – это не просто документ, передающий некоторую информацию, показанную специальным графическим способом. Это полноценный мост связи между читающим ее человеком и объектами, изображенными на карте. Именно от данного человека и его навыков зависит интерпретация полученной информации. Поэтому главная задача – это избежать эти самых трудностей [9].

Картографирование объектов происходит двумя способами: с помощью полевой съемки либо с помощью вторичной обработки исходной информации, отражающей закономерности территории [4]. По исходной карте можно получить знания и данные для вторичных карт. Например, с помощью карты рельефа местности можно проложить удобные туристические тропы. Поскольку у нас нет профессиональных инструментов и техники, для нашего случая подойдет именно второй способ.

Итак, нам необходимо показать на карте места рыбалки, как зимней, так и летней; указать места для охоты; проложить тропы между достопримечательностями – приключенческий туризм; указать места экологического туризма (заповедники, заказники), культурно-исторического туризма (музеи, исторические сооружения), познавательного туризма (стоянки хантов и все, что с ними связано); обозначить спортивные объекты – биатлонные комплексы, ледовые дворцы, хоккейные корты и т. д.

Несмотря на многообразие используемых и возможных картографических знаков, число методов (способов) картографирования ограничено. К основным отнесены: значковый, линий движения и связи, изолиний, точечный, ареалов, качественного фона, картограмма и картодиаграмма. К статистическим или условным методам относятся картограмма, картодиаграмма и точечный (равномерный и с разными весовыми значениями точек); к географическим – все остальные [6].

Точечный способ помогает показать не только географическое размещение того или иного явления, но также его количественную характеристику. Размещение явлений этим способом показывают точками различной величины, а также кружками с различной толщиной. Их помещают именно в тех местах, где распространено картируемое явление. При этом каждой точке придают определенное количественное значение – «вес». Этот способ используют, например, на картах сельского хозяйства для показа размещения стад крупного рогатого скота, свиней и др. Каждая отдельная точка соответствует определенному количеству голов (рис. 1). Данный способ весьма простой и чаще используется в сельском хозяйстве, поэтому его применение невозможно. Его использование будет довольно примитивным и не сможет в полной мере передать отличия одного объекта от другого, а цветное зонирование в точечном варианте превратит карту в неясное скопление точек.

Способ изолиний – линия на географической карте, графике и т. п., соединяющая места с одинаковыми показателями каких-либо физических величин [10]. Например, одинаковые

по абсолютной высоте точки соединяют, получая горизонтали для изображения рельефа земной поверхности (рис. 2). Так, изолинии, соединяющие точки с равными температурами, называются изотермами, с равными магнитными склонениями – изогонами, с одинаковым давлением – изобарами, изолинии, проведенные через пункты с одинаковой плотностью населения, – изодазами, и др. Как видим, данный способ не может быть нами использован, так как важна именно детальность и объекты, а не общие явления.

Способ ареалов. Ареал – определяемая область распространения какого-либо явления – вид растений, животных, почв и т. д. [7]. Способ заключается в том, что территория, в пределах которой распространено данное явление: залежи полезных ископаемых, размещение отдельных видов животных, растений и др., выделяется на карте (рис. 3). Способ может быть использован для геологии, но не сможет воплотить все необходимые цели для карты ХМАО – Югры.

Линии движения. Схематические линии со стрелками передают перемещение различных явлений и объектов. Различают несколько знаков движения: векторы движения – стрелки разного цвета, формы и толщины (для показа теплых и холодных течений, ветров и т. д.); полосы движения – полосы разной ширины, внутренней структуры и цвета (для изображения мощности и структуры путей (например, железнодорожных перевозок, миграции населения)). С помощью знаков движения можно отразить пути, направление и скорость перемещения, структуру перемещающегося объекта. Данный метод можно задействовать для нашей карты, с его помощью можно проложить популярные туристские тропы и дороги (рис. 4).

Локализованные диаграммы характеризуют явления, имеющие сплошное или полосное распространение, с помощью графиков и диаграмм, помещаемых в пунктах наблюдения этих явлений. Например, графики изменения среднемесячных температур и осадков (рис. 5). В своем графическом исполнении диаграммы не совсем соответствуют нашим целям.

Линейные знаки – способ используется для изображения реальных или абстрактных объектов, локализованных на линиях. К ним относятся, например, береговые линии, разломы, дороги, атмосферные фронты, административные границы. Линейные знаки могут пригодиться для обозначения троп и береговых линий (важно для отображения мест рыбалки) (рис. 6).

Значковый способ (или метод значков) служит для передачи явлений, локализованных по пунктам (городским и сельским населенным пунктам, экономическим центрам, отдельным предприятиям). Условные обозначения указывают положение конкретного объекта, не указывая его площадь. Условный знак отображает различные признаки и показатели объекта – его размер, структуру, тип, динамику и назначение. При конструировании значка надо определить его форму и ориентировку, размер, цвет, обратить внимание на детализированность, это необходимо для того, чтобы размер значка мог масштабироваться как для показа на экране монитора, так и на бумажной карте и экрана телефона. По форме значки могут быть геометрическими, буквенными, наглядными и комбинированными (рис. 7).

Рис. 1. Точечный способ обозначения

Рис. 2. Способ изолиний

Рис. 3. Способ ареалов

Рис. 4. Линии движения

Рис. 5. Локализованные диаграммы

Рис. 6. Линейные знаки

Рис. 7. Значковый способ

Данный способ может воплотить все задачи по отображению символов-обозначений. Теперь можно рассмотреть группы знаков и определиться с самой оптимальной формой знака. У каждой группы знаков имеется ряд преимуществ.

Для геометрических знаков это, прежде всего, более легкое построение, точность локализации, а также возможность сравнения размеров объектов.

Для буквенных (используется первая или две первые буквы из названия объекта) – легкость расшифровки значения, особенно при их большом разнообразии. Однако буквенные знаки подходят прежде всего для промышленных объектов со сложными и длинными названиями.

Следующий тип значков хорош своей визуальной частью. У наглядных значков сочетание формы с другими изобразительными средствами особенно удобно при геометрической форме значка. Наиболее простые геометрические значки – прямоугольники

или кружки-пунсоны. Возможно применение более сложных плоских геометрических фигур, а также наиболее простых объемных фигур в виде куба, параллелепипеда, призмы и шара. Для того чтобы привести в соответствие размер знака и величины картографируемого показателя, надо сделать выбор геометрических единиц, определяющих размер значка: для линейных значков – единицы длины, для площадных – единицы длины и единицы площади, для объёмных – единицы объёма. При расчете размеров значков масштаб значений можно установить либо постоянным, либо переменным. Если представить в виде таблицы или в виде графика картографируемые значения показателя и размеры соответствующих им значков так, как это делается обычно в легенде карты, мы получим шкалу значков. Шкала бывает абсолютной, если размеры значков рассчитаны при постоянном масштабе значений [5].

Значки как внесмаштабные обозначения не демонстрируют площадь, занимаемую на карте соответствующими объектами, но они позволяют определять на ней положение объекта. При использовании геометрических фигур – кружков, квадратов – центр круга или угол квадрата определяет точную локализацию объектов на карте. При наличии в одном пункте нескольких объектов применяют суммарные или структурные значки различной формы с локализацией в одной точке. Существуют разнообразные графические приемы взаимного расположения объектов относительно пунсонов соответствующих пунктов [4]. Однако на картах можно встретить неточную, нестрогую локализацию обозначений, где нарушены правила построения, соответствующие значковому способу изображения. В случае перекрытия значков в местах их сгущения действует следующее графическое правило: рисование значков начинать с самых малых размеров и радиусов, при наложении большого на малый малый рисуется полностью, а большой – с разрывом на перекрытии. Если в одном и том же пункте оказывается несколько однородных и соизмеримых объектов, их можно объединить в общий суммарный (структурный) знак, например, кружок, секторы которого характеризуют отдельные, включенные в общий знак объекты (как по виду, так и по величине).

Способ значков позволяет в полной мере показывать динамику явлений, расположение большинства туристических объектов: мест для рыбалки, заповедников, стоянок хантов, гостиниц, познавательных объектов, а также культурно-исторических сооружений и других необходимых туристу объектов. В некоторых случаях необходимо будет показать сдвоенные значки, они могут продемонстрировать разнородные объекты, которые можно сопоставить, сравнить. В некоторых ситуациях, когда в одном значке необходимо соединить несколько разнородных объектов или параметров в разных единицах измерения, конструируют комбинированный знак. Можно использовать форму квадрата (для совмещения двух показателей в одном знаке) или круга (для совмещения трех и более характеристик). Две половинки квадрата соответствуют в знаке двум показателям; секторы круга – нескольким. Таким образом, на карте можно сделать много разнообразных по своим функциям значков.

Также следует уделить внимание инфографике, которая соединит и визуально дополнит облик будущей туристической карты (рис. 8). На данном примере виден излишний натурализм, который будет сложно анализировать на карте небольшого размера. Поэтому нужно придерживаться визуальной стилистики туристического бренда Архангельской области (рис. 9): выдержать общую стилистику значков объектов, верно распределить их на карте, подготовить цветовое зонирование объектов, но это уже следующий этап работы.

Рис. 8. Туристическая карта

Рис. 9. Визуальная стилистика

Важно помнить, что отображение ключевых точек маршрута на туристической карте – это всего лишь небольшая часть визуализации, а не главнейшая часть турпродукта. Сами по себе эти значки-объекты бесполезны, не способны дать человеку исчерпывающую информацию, представляют собой просто разрозненные значки, пусть и туристические

объекты одной территории. Ведь самая главная задача карты для туристов – стать проводником между читателем и картой.

Литература

1. Анисимова Ю.В. Межрегиональная интеграция как фактор развития внутреннего туризма // Экономика, управление, финансы: Материалы VI Международной научной конференции (г. Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар, 2016. С. 102–104.
2. Картографический словарь / А.М. Берлянт. М., 2005. 423 с.
3. Зорин И.В. Феномен туризма. Избранные сочинения. М., 2005. 15 с.
3. Картография: Методическое пособие / И.А. Астахова. Майкоп, 2016.
4. Кинзягулова А.Р. Содержание и методика создания туристских карт Прибайкалья // Вестник ИрГТУ. 2013. № 11 (82).
5. Комиссарова Т.С., Гаджиева Е.А. Картографическая подготовка бакалавров по туризму в контексте профессиональной компетентности // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2016. Т. 10. № 2. С. 4–12.
6. Корытный Л.М., Евстропьева О.В., Казаков А.В. Картографирование туристско-рекреационной деятельности в Байкальском регионе // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т. 13. № 1. С. 28–40. <https://doi.org/10.24411/1995-0411-2019-10104>
7. Махнач В.В. О картографировании палеоареалов // Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования. Минск, 2010. С. 320–337.
8. Олзоев Б.Н. Использование цифровых топографических карт при создании электронных рекреационно-туристских карт // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2008.
9. Павленко Е.А., Плетнева Л.Г. Модульные сетки в полиграфических изданиях // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. 2016. № 1. С. 148–157.
10. Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М., 2016. С. 40.

©Пайвина К.А., Шайхулов Р.Н., 2020